

Título del trabajo: La función de investigación en la carrera Licenciatura en Educación. Preescolar.

Autoras: Lic. Elizabeth González Barreto. eliz@uclv.cu 55535542

Ms.C. Marisela Duarte Vicente. Profesora Auxiliar mdvicente@uclv.cu 55009519

Dr.C Clara Luz Cruz Cruz. Profesor Titular claralc@uclv.cu 52488659

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Sede Pedagógica “Félix Varela Morales”. Facultad de Educación Infantil. Departamento de Educación. Preescolar.

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación (CICE).

Resumen:

En las bases conceptuales del Plan de Estudio “E” se plantea que en la formación de pregrado debe lograrse una integración adecuada entre las actividades académicas, laborales e investigativas, con énfasis en lo profesional. El componente investigativo estará presente en las actividades curriculares y extracurriculares, fomentando en los estudiantes la independencia, la creatividad y la búsqueda permanente del conocimiento. Consecuente con ello esta investigación tiene como objetivo proponer una alternativa metodológica para el diseño de la concepción de la función de investigación en las estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación. Preescolar desde la Disciplina Principal Integradora. La exploración realizada en la práctica educativa con la utilización de métodos e instrumentos científicos ha permitido determinar, aspectos que requieren perfeccionamiento relacionado con, la concepción de la función de investigación en las estudiantes de la carrera desde la Disciplina “Formación laboral investigativa”. La investigación aporta una Alternativa Metodológica que se estructura en un componente teórico (objetivo, fundamentos y principios) y un componente instrumental (objetivos específicos, acciones, y recomendaciones para la instrumentación en el trabajo metodológico de la disciplina). La valoración de la Alternativa Metodológica por criterio de los usuarios es positiva, consideran que posee calidad, es pertinente y necesaria.

Palabras Claves: investigación, estudiantes, Educación Preescolar, formación laboral investigativa.